
ПОДГОТОВКА К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ АНАЛИЗУ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА В ПЛАНИРОВАНИИ КОТОРЫЕ РАСШИРЯЮТ ВОЗМОЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ

Ташкентский международный университет Кимё

доцент

Махкамова Саодат

Резюме: В этой статье автор рассматривает актуальные вопросы подготовки будущих учителей к художественному анализу произведений актуальные вопросы подготовки будущих дизайнеров Узбекистана. В статье рассматриваются особенности восприятия произведений искусства. Приведены результаты диагностики восприятия произведений живописи студентами.

Ключевые слова: эскиз, этюд, наброски, гармония, художественный образ, графика, декоративно-прикладное искусство.

Педагогический дизайн - относительно молодая дисциплина. Если разбираться в значении термина Instructional Design, он образован от двух слов, Instruction и Design. В буквальном значении Instruction означает ряд мероприятий, способствующих обучению. Слово Design - это общий термин, обозначающий любой «образец творчества». Сегодня мы читаем о дизайнерских наручных часах, дизайнерской одежде, и т.д. Это означает, что часы или платье специально созданные, то есть уникальные. Чтобы получить уникальный продукт процесса дизайна, мы используем знания, наблюдение и

творческие способности. Цель педагогического дизайна заключается в планировании и создании ситуаций, которые расширяют возможности обучения для отдельных учащихся. Это означает, что обучение нужно планировать так, чтобы оно было эффективно и систематически спроектировано.

Значение выражения Педагогический дизайн определяется самим словом Design. Дизайн сам по себе считается наукой и означает «план действий, осуществляемых с определенной целью. В этом разделе педагогический дизайн рассматривается как объективно существующая данность, отличная от педагогической науки и образовательных технологий. Педагогический дизайн - это учебная дисциплина, которая за последние сорок лет развилась в науку. Это новая профессия, теория и содержание которой основываются на психологии, теории мультимедиа сред и т.д. Многие авторы дают свои, различные определения педагогического дизайна.

Педагогический дизайн – приведенное в систему использование знаний (принципов) об эффективной учебной работе (учении и обучении) в процессе проектирования, разработки, оценки и использования учебных материалов.

Педагогический дизайн - это педагогический инструмент, благодаря которому обучение и учебные материалы становятся более привлекательными, эффективными, результативными. Утверждение «в то время, как врачи проектируют здоровье, а архитекторы - пространство, педагогические дизайнеры проектируют образование человека» подчеркивает важность педагогического дизайна.

Рассмотрим несколько теорий и моделей педагогического дизайна. Сначала определим различие между теорией и моделью.

Теория дает общее объяснение наблюдениям и объясняет поведение, тогда как модель - это мысленное представление (мысленная картина) того, что нельзя увидеть или испытать напрямую.

Теория педагогического дизайна предлагает ясное и четкое руководство, как помогать людям учиться и развиваться. Выделяются различные виды

обучения: когнитивное/понятийное, эмоциональное, социальное, физическое и духовное.

Существуют различные теории и модели педагогического дизайна, разработанные разными авторами. Основные черты, характерные для всех теорий педагогического дизайна являются:

- ориентация/направление дизайна,
- определение методов обучения и учебных ситуаций,
- педагогические методы, которые можно разложить на приемы и отдельные методики.

Теории дизайна важны, так как помогают разработать видение педагогического процесса на ранних этапах проектирования. Это видение результатов (каким образом обучаемые изменяются) и средств (как способствовать этим изменениям). Эти теории также важны, поскольку ими можно руководствоваться на трех уровнях, а именно:

- Методы, способствующие осуществлению обучения в различных ситуациях.
- Инструменты обучения, обеспечивающие множество доступных обучаемым методов.
- Системы, обеспечивающие возможность создавать качественные инструменты обучения.

Все модели педагогического дизайна имеют некоторые общие характеристики:

- Определение и анализ целей обучения,
- Планирование и проектирование способов достижения целей обучения,
- Осуществление запланированных действий,
- Оценка и пересмотр целей, стратегий, и т.д.

Хотя существует много моделей, понять их использование можно на «ADDIE», типичной модели педагогического дизайна.

Analysis – среды обучения, обучаемых и задач обучения

Design – составление плана разработки педагогической деятельности

Development - разработка педагогической деятельности

Implementation - внедрение проекта

Evaluation - оценка работы обучаемых и эффективности данного проекта.

Эти фазы, «ADDIE», работают по принципу замкнутой цепи и должны постоянно повторяться, чтобы привести к улучшению процесса. Можно, и часто целесообразно, сокращать фазы педагогического дизайна, но это следует делать только после анализа потребностей обучаемых.

Некоторые положения, которые педагогический дизайнер должен учитывать при использовании общего подхода ADDIE, изложены ниже:

- Анализ. Хотя не всегда можно сделать полный анализ обучаемых, даже поверхностный анализ позволит сделать выводы, помогающие в выборе педагогических стратегий. Выделяются три направления для анализа:

- Общая характеристика (очники, заочники, студенты сокращенного и ускоренного форма обучения) Для сбора таких данных можно использовать простую анкету.

- Начальный уровень умений и навыков (уровень компьютерной грамотности, уже приобретенная квалификация и/или опыт работы, и т.д.) Можно протестировать или представить удостоверяющие документы.

- Стили обучения. Существует много диагностических тестов, выявляющих профиль обучаемых и предлагающих соответствующие методы изучения. Некоторые даже предлагают план действий для лучшего достижения сбалансированного подхода к обучению.

- Дизайн и разработка. Четко сформулированные цели обучения являются стартовой точкой стадии дизайна. Они должны быть детально описаны и измеримы. Анализ должен дать достаточно информации о типах учебной деятельности, которая наиболее полезна обучаемым, о средствах обучения и ресурсах, которые будут использоваться. Порядок, способ подачи и усиление всего этого образуют разрабатываемые стратегии и тактику.

Стадия разработки - это подготовка ресурсов и создания механизмов для внедрения.

- Внедрение. Эта стадия подразумевает интеграцию результата предыдущей стадии в учебную аудиторию и может заключаться в обучении способам наилучшего использования учебных ресурсов, координировании взаимодействия и помощи в учебной деятельности.

- Оценка - этот шаг часто пропускается. Однако очень важно проверять и оценивать: уровень достижений обучающихся, используя методы оценивания, соответствующие целям обучения (письменные или устные тесты, портфолио, проектная работа, эссе, и т.д.), общий педагогический дизайн, а также используемые методы и средства обучения.

И хотя это последняя стадия модели, она должна рассматриваться не как окончание процесса, а как начальная точка цикла ADDIE. Оценка преподавателями, обучаемыми и педагогическими дизайнерами дает основание для пересмотра и улучшения учебной деятельности. Педагогический дизайн - повторяющийся процесс, и оценка должна проводиться постоянно.

Польза моделей педагогического дизайна заключается в том, что они выполняют функции коммуникационных инструментов. Модели педагогического дизайна позволяют индивидуальным разработчикам и мультидисциплинарным командам пользоваться одними и теми же терминами и осуществлять связанные процессы. Педагогическим дизайнерам нужно знать различные модели педагогического дизайна. В зависимости от обстоятельств можно использовать несколько элементов из разных моделей, чтобы выработать сбалансированный подход. Компьютерные дизайнеры должны уметь подбирать модель к ситуации, а не притягивать ситуацию к модели.

Основная проблема педагогического дизайна с использованием мультимедиа заключается в выборе набора медиа-компонента и интерактива и их применении для оптимизации обучения в соответствии с поставленными

целями. Следовательно, мы должны рассмотреть различные компоненты педагогического дизайна мультимедийных учебных систем, такие как цели, содержание, информационные средства, и оценка.

Содержание: содержание любого педагогического дизайна должно соответствовать поставленным целям обучения. В зависимости от целей обучения содержание также ранжируется от простого к сложному. Выбор содержания должен гарантировать адекватное и правильное достижение целей.

Медиа компоненты: мультимедиа включают в себя несколько типов медиа-компонент: - текст, аудио, видео, графику, анимацию и т.д. Важно чтобы цели обучения соответствовали выбранным мультимедиа средствам, чтобы синхронизировать дизайн и обучение. Все медиа-компоненты могут обеспечить содержание обучения полностью или частично, иметь ссылки и связи друг с другом или обходиться без них. Например, создание художественной работы в технике акварель можно показать с помощью анимации или видеопрограммы. Но, так как мультимедиа предполагает интерактивность, обучаемые могут прочувствовать весь процесс создания работы, если он показан с помощью анимационной модели, поскольку мультимедийная программа создает впечатление настоящего реального события. Таким же образом, аудирование является важным компонентом для изучения языка с помощью мультимедиа.

Работа пользователя: качества тех действий, которые видны пользователям при выполнении определенных задач, например, выполнении упражнений, подачи заявления.

Систематика представленной модели является открытой для пересмотра и изменений. Новые виды электронных образовательных ресурсов (например, мобильные приложения, сетевые трехмерные среды) могут обусловить разработку новых специальных требований и предполагать новые особенности дизайна.

Анализ двух типов требований одновременно имеет свои преимущества:

1. Приводит к единому общему пониманию всеми членами команды.
2. Помогает лучше организовать на ранних стадиях разработки.
3. Увеличивает эффективность и производительность обоих процессов дизайна.
4. Улучшает взаимную согласованность требований к обучению и к ЭОР, и, следовательно, проектной деятельности.

На уровне дизайна используются ранее определенные требования и принимаются решения, как по учебной деятельности, так и по мультимедиа приложениям. В этом случае оба процесса дизайна могут проходить параллельно, имея некоторые точки соприкосновения, так как конкретное содержание было определено и структурировано совместно.

Практический курс дисциплины «Живопись» и «Рисунок» занимает важное место среди учебных дисциплин специальности «Изобразительное искусство и черчения» и является одной из основополагающих. Дисциплины «Живопись» и «Рисунок» включена в программу подготовки студентов специальности «Изобразительное искусство и инженерная графика» как профилирующий предмет базового уровня.

Эти предметы – одна из форм изобразительного искусства, имеющая в своем развитии тысячелетнюю историю, является образовательным предметом обучения во всех художественных вузах, школах художественного профиля. Несмотря на внедрение современных технических средств, непосредственная практическая работа в области изобразительного творчества необходима для будущих учителей изобразительного искусства, т.к. полученные практические навыки расширяют возможности в профессиональной деятельности.

В системе специальной подготовки будущих учителей изобразительного искусства отводится роль предметов рисунка и живописи, дающего непосредственную возможность овладеть одним из необходимых практических навыков в профессии дизайнера.

Поскольку деятельность будущих учителей изобразительного искусства связана с изображением предметного мира и пространственной среды, то

основное внимание уделяется практическому освоению средств изображения объемно-пространственных объектов, закономерностям их формообразования, пластических качеств и свойств, законов различных видов перспектив.

Современные тенденции развития информационных технологий, программы информатизации высшего образования, смена компьютерной техники приводят к необходимости применения и развития новых методик преподавания профилирующих дисциплин, подталкивают к реализации новых форм обучения - с применением новых информационных технологий, позволяющих студентам на современном уровне осваивать компьютерные технологии. Должны меняться функции, содержание и структура основных составляющих учебного процесса.

Одной из целей нашей работы является комплексный подход к эффективному применению в учебном процессе возможностей мультимедийных технологий путем разработки мультимедийного учебного материала в соответствии с целями и задачам практического занятия по теме “Натюрморт из предметов и драпировок” дисциплины “Живопись” специальности «Изобразительное искусство и инженерный графики» в среде Macromedia Flash, экспериментальной апробации и внедрении его в учебный процесс.

Отправной точкой в создании различных компьютерных обучающих систем являются дидактические цели и задачи, для достижения и решения которых используются информационные технологии.

При подготовке учебного материала, разработке сценария мультимедийного учебного материала, конструировании и представлении учебного материала в электронном виде, включая проектирование интерфейса, приходилось решать целый ряд методических и технологических задач с учетом особенностей, присущих электронным изданиям.

Для оптимизации процесса выполнения этих задач нами были рассмотрена система конструктивных критериев создания электронных

учебных изданий, выделяя группы ценностных, дидактических, методических и технологических критериев и их взаимосвязи.

В качестве важнейшего интегрирующего критерия для системного отбора учебного материала следует выделить общность в подходах к изучению дисциплин и их разделов на методологическом и методическом уровнях. Выявляя эту общность, необходимо показать студентам межпредметные связи по вертикали и горизонтали, а также излагать новый материал, опираясь на уже известный. Такой подход к конструированию учебного материала обеспечивает широту профессиональной подготовки, подчеркивает важность разрабатываемого учебного материала для освоения других учебных дисциплин. Необходимо также определить внутри предметную значимость тем, разделов относительно друг друга, что обеспечит логику и строгую последовательность изложения в учебном материале.

Список литературы

1. Makhkamova Saodat Bakhtiyarovna (2024). The formation of visual arts skills of schoolchildren in performing sketch, composition and creative works. European journal of arts, (1), 63-66. Doi: 10.29013/eja-24-1-63-66
2. O'zbekistonda do'ppido'zlik maktablarining o'ziga xosligi va ularning amalyotdagi o'rni SA Fayzullayevich E Conference Zone, 23-28
3. Tasviriy san'at asarlarini badiiy taxlil qilishda rassom kamoliddin bexzod ijodidan foydalanish masalalari S. Maxkamova Journal of Culture and Art 1 (8), 107-114
4. The study of teaching applied decorative arts in higher education institutions through software solutions: a review of methodological literature JR Ravshanovich Current research journal of pedagogics 5 (10), 106-111
5. O'zbekiston davlat san'at muzeyi rangtasvir kolleksiyasining elektron katalog platformasini yaratish: istiqbollari va natijalari N. Kultasheva Scientific Journal of Mathematical Knowledge and Applied Research 1 (01), 33-36

6. Application of geoinformation systems in the agricultural complex U Nasritdinova, X Sultonov, H Muratov, R Ankabaev, U Ismatov, BIO Web of Conferences 105, 03005

7. Nigmatjon Nozimovich Talipov the stages of development of the art of engraving in ancient period and the Middle Ages // European Journal of Arts. 2024. №1. С. 67 - 71. URL: <https://ppublishing.org/archive/publication/975-the-stages-of-development-of-the-art-of-engrav>

8. Саодат Бахтияровна Махкамова (2023). Художественные способности учащихся в школе и как они проявляют свои творческие способности в этюдах, композиционных вариантах, в своих художественных произведениях. Oriental Art and Culture, 4 (5), 311-326.

9. Makhkamova Saodat Bakhtiyarovna (2024). The formation of visual arts skills of schoolchildren in performing sketch, composition and creative works. European journal of arts, (1), 63-66. Doi: 10.29013/eja-24-1-63-66